

TARBIYACHILARNING RIVOJLANISH MARKAZLARIDA TA'LIMYIY FAOLIYATGA RAHBARLIK QILISH METODLARI

Abduraxmonova Sayyoraxon Shaxobidinovna

Qo'qon Universiteti Andijon filiali o'qituvchisi

Otaqo'ziyeva Nargiza Mamasidiqovna

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17995877>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish va ularda tarbiyachining ta'limiy faoliyatga rahbarlik qilish metodlari ilmiy-pedagogik va ilmiy-amaliy jihatdan tahlil qilinadi Rivojlanish markazlarining maqsad vazifa va funksiyalari, bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda samarali rivojlanishini ta'minlashdagi ahamiyati, shuningdek O'zbekiston Respublikasining normativ-huquqiy hujjatlari jumladan "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi va maktabgacha ta'limga oid davlat talablari asosida amalga oshirilishi ko'rib chiqiladi

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, rivojlanish markazlari, tarbiyachi, ta'limiy faoliyat, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, "Ilk qadam" dasturi, o'yin faoliyati, pedagogik rahbarlik, ilmiy-amaliy nuqtai nazar

Maktabgacha ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, bolalarning intellektual jismoniy ijtimoiy va ma'naviy rivojlanishini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni hamda "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirishda rivojlanish markazlari muhim pedagogik muhit sifatida belgilangan Rivojlanish markazlari har bir bolaning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda uning qobiliyati, qiziqishi va faoliyat darajasiga mos tarzda tashkil etiladi Shuningdek maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mulkchilik shaklidan qat'i nazar barcha guruhlarda boshlang'ich ta'limga majburiy bir yillik bepul tayyorgarlik ko'rish uchun rivojlanish markazlari mavjud bo'lishi lozim

Rivojlanish markazlarining asosiy maqsadi bolaning har tomonlama rivojlanishi, tarbiyalanishi, o'qishi va maktabga samarali tayyorgarligini ta'minlash uchun qulay shart-sharoit yaratishdan iborat Vazifalari bolalarda bilim va ko'nikmalarni egallashga bo'lgan ehtiyojni shakllantirish individual qiziqish va qobiliyatlarni qo'llab-quvvatlash tafakkur va kognitiv faollikni rivojlantirish tashabbuskorlik va ijodiy fikrlashni rag'batlantirish kommunikativ ko'nikmalar va jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantirish xotira tasavvur nozik motorika va vizual-idrokni rivojlantirish barkamol shaxsni shakllantirishdan iborat Rivojlanish markazlarida faoliyatni tashkil etishda asosiy pedagogik shart bolaga faoliyatni tanlash imkoniyatini berish uning mustaqil bilim egallashiga ko'nikmalari va qobiliyatlarini rivojlantirishga qiziquvchanlik va tadqiqot faoliyatida ishtirok etishga sharoit yaratishdir

Rivojlanish markazlarida shaxsga yo'naltirilgan va faoliyatga asoslangan yondashuv ustuvor hisoblanadi Tarbiyachi tayyor bilim beruvchi emas balki bolaning mustaqil faoliyatini tashkil etuvchi yo'naltiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi subyekt sifatida faoliyat yuritadi Rivojlanish markazlari ta'limiy rivojlantiruvchi kommunikativ rag'batlantiruvchi va ijtimoiylashtiruvchi funksiyalarni bajaradi Guruh xonasi moslashuvchan va o'zgaruvchan muhit sifatida tashkil etilib didaktik materiallar bolalarning yosh va individual xususiyatlariga

mos bo'lishi kerak Jihozlar xavfsiz estetik jihatdan jozibador va bolalarda mustaqil faoliyatga bo'lgan qiziqishni uyg'otuvchi bo'lishi zarur O'yin faoliyati rivojlanish markazlarining asosiy tamoyili sifatida e'tiborga olinadi

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida quyidagi markazlar faoliyat yuritadi Qurilish konstruktorlik va matematika markazi konstruktorlar kublar lego va boshlang'ich matematik tasavvurlarni rivojlantiruvchi materiallarni o'z ichiga oladi Syujetli-rolli o'yinlar va dramalashtirish markazi teatr atributlari rolli o'yinlar uchun jihozlar maskalar va o'yin to'plamlarini taqdim etadi Til va nutq markazi didaktik o'yinlar rasmlar bolalar kutubxonasi alifbo va topishmoqlar albomlari bilan boyitilgan Ilm fan va tabiat markazi tajriba va kuzatuvlar uchun tabiiy materiallar hayvonlar o'simliklar va ilmiy to'plamlarni o'z ichiga oladi San'at markazi tasviriy va dekorativ-amaliy san'at jihozlari rang-barang kitoblar turli xalqlarning madaniyati va san'ati bilan tanishtiruvchi materiallarni taqdim etadi Ushbu markazlarda bolalarning o'yin kognitiv ijodiy va kommunikativ faoliyati uyg'un rivojlantiriladi

Tarbiyachi bolalarni tabiat san'at va bilim olamiga jalb qiladi mustaqil bilim olishga rag'batlantiradi uyushgan tadbirlar tashkil qiladi qiyinchilik yuzaga kelganda vaqtida yordam beradi va bolalarning qiziqishini rag'batlantiradi U turli pedagogik metod va usullardan foydalanadi suhbat hikoya badiiy adabiyot o'qish ensiklopedik materiallar bilan tanishtirish kuzatish tajribalar o'yin va multimedia vositalari Rivojlanish markazlarida bolalarning faoliyati muntazam kuzatiladi didaktik materiallar xavfsizligi va qulayligi baholanadi pedagog materiallarni to'ldiradi yoki o'zgartiradi Har bir bola haftaning barcha kunlarida markazlarga tashrif buyuradi va uning yutuqlari hamda muammolari pedagog va ota-onalar bilan birgalikda tahlil qilinadi

Rivojlanish markazlarida tashkil etiladigan faoliyatning samaradorligi nafaqat nazariy pedagogik asoslarga balki amaliy metodlarga ham bog'liq Bolaning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda o'yin tadqiqot va kognitiv faoliyatni uyg'unlashtirish pedagogning amaliy yondashuvini talab qiladi Tarbiyachi har bir bolaga moslashtirilgan faoliyatni rejalashtirib ularni mustaqil izlanishga jalb qiladi shuningdek o'yin va amaliy faoliyat orqali nazariy bilimlarni mustahkamlaydi Bu jarayonda tarbiyachining ilmiy-amaliy salohiyati bolalarning qiziqishlarini aniqlash ularni rag'batlantirish va faoliyatga yo'naltirish bilan o'lchanadi Ilmiy-amaliy jihatdan rivojlanish markazlaridagi faoliyat bolalarning shaxs sifatida har tomonlama rivojlanishi ijodiy va kognitiv qobiliyatlarni shakllantirish kommunikativ va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi Shu bilan birga pedagogik jarayonda kuzatish tahlil va baholash metodlari asosida faoliyat samaradorligini aniqlash didaktik materiallar va o'yin usullarini optimallashtirish imkonini beradi Amaliy jihatdan rivojlanish markazlarida bolalar bilan ishlashning samarali strategiyasi tarbiyachining metodik tayyorgarligi va ijodiy yondashuvi bilan belgilanadi Har bir markazning mazmuni va jihozlari bolaning yosh xususiyatlari qiziqish va ehtiyojlariga moslashtirilishi lozim Bu esa pedagogga o'z faoliyatini doimiy ravishda takomillashtirish yangi pedagogik texnologiyalar va metodlarni joriy etish imkonini beradi Shu tarzda ilmiy-amaliy nuqtai nazardan rivojlanish markazlarida to'g'ri tashkil etilgan ishlar bolalarning mustaqillik tadqiqot qobiliyati ijodiy fikrlash va kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantiradi va ularni maktab ta'limiga puxta tayyorlaydi

Shunday qilib maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlanish markazlarini tizimli tashkil etish va tarbiyachining faoliyatga rahbarlik qilishi bolaning shaxs sifatida har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydi Bu markazlar bolalarda mustaqillik tashabbuskorlik ijodiy va

tanqidiy fikrlashni shakllantirib ularni maktab ta'limiga puxta tayyorlashning samarali pedagogik vositasi hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonun Toshkent 2019.
2. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk Qadam" davlat o'quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr) – Toshkent, 2022, O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi nashriyoti
3. Mirziyoyev Sh.M Yangi O'zbekiston strategiyasi Toshkent 2021
4. Hasanboyev J To'rayev O Pedagogika Toshkent Fan 2019.
5. Abdurahmonova, Sayyora Shaxobidinovna. Factors for Formation of Pedagogical Culture of Preschool Educational Teachers, Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences, Vol. 2, Iss. 6, 2022.